

**РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ ТМА НА
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«РУССКИЙ ЯЗЫК В МЕДИЦИНЕ»**

Ташкентская медицинская академия, Узбекистан
Кафедра Педагогики, психологии и языков
Нурматова Фаиза Ириковна

Аннотация: Мы подчеркиваем в этой статье коммуникативная личность будущего врача, студент учится распознавать термины, выписывать толкование слов, работать над выработкой навыков правильного произношения, возможность получить подробную и достаточно глубокую информацию о термине, его структуре, значении, этимологии, способствовать созданию точной, эстетически безупречной, правильной профессиональной речи.

Ключевые слова: русский язык, врач, компетентность, студент, навык, терминология.

Annotation. Communicative personality of the future doctor; the student learns to recognize terms; write out the interpretation of words; work on developing correct pronunciation skills; the opportunity to obtain detailed and sufficiently deep information about the term, its structure, meaning, etymology; contribute to the creation of accurate, aesthetically impeccable, correct professional speech.

Key words: Russian language, doctor, competence, student, skill, terminology

Владение русским языком на уровне профессионально ориентированных коммуникативных навыков выделяется как один из функциональных компонентов будущей деятельности специалистов. Перед преподавателями русского языка встаёт важнейшая задача – подготовка конкурентоспособных, компетентных специалистов, а одной из компетенций,

необходимых будущему специалисту, безусловно, является коммуникативная. Коммуникативная личность будущего врача – сложное образование, которое предполагает готовность к продуктивному профессиональному общению, эффективной корпоративной коммуникации. В этой связи было уместным введение дисциплины «Русский язык в медицине» на 1 курсе медицинского вуза. Практика показывает, что наиболее полезными в профессиональном мире оказываются не просто врачи, а квалифицированные специалисты, владеющие несколькими языками, способные к установлению коммуникативных взаимоотношений.

Обучение русскому языку студентов национальных групп неязыковых факультетов немислимо без усвоения определенного количества специальной лексики. Медицинская терминология является одной из специфических пластов лексики, которая в силу особенностей структурно-семантического, словообразовательного и стилистического характера отличается от общеупотребительных слов и, тем самым, занимает особое место в лексической системе языка.

Обучение языку специальности начинается с объяснения значений - терминов. Если на занятиях по специальным дисциплинам чаще пользуются показом предмета или действия, то на занятиях русского языка такая форма работы недостаточна. Студенты на начальных этапах изучения русского языка учатся распознавать термины, выписывают их толкования под руководством преподавателя, работают над выработкой навыков правильного произношения. После нескольких занятий работа с терминами усложняется, обучаемые учатся самостоятельно находить их в тексте, давать им толкования на русском и родном языках по толковому и терминологическому словарям.

Программа дисциплины «Русский язык в медицине» содержит такие лексические темы как «Профессиональный язык врача», «Организм как единое целое», «Функции опорно-двигательной системы», «Анатомия и

физиология человека», «Мышечная система», «Выделительная система», «Опорно-двигательная система», «Нервная система», «Личная гигиена и уход за больными», «Система кровообращения», «Система пищеварения», «Система органов дыхания», «История болезни» и т.д., что дает большие возможности для работы над развитием профессиональной речи. С этой целью можно организовать в группе конкурс «Зналок терминов», чтобы повысить уровень профессиональной компетентности студентов.

Задания можно предложить такие:

Задание №1.

Кто назовет больше терминов на тему? (Например, на тему «Органы дыхания», «Жалобы больного с симптомами стенокардии», «Жалобы больного с симптомами гастрита», «Профессиональный язык врача», «Организм как единое целое», «Функции опорно-двигательной системы», «Анатомия и физиология человека», «Система кровообращения», «Система пищеварения», «Система органов дыхания»)

Задание №2.

Объясните смысл пословиц. (Например: «Куда не входит солнце, туда приходит врач», «Чистота – залог здоровья», «Человек от лени болеет, от труда здоровеет», «В здоровом теле – здоровый дух», «Здоровье за деньги не купишь», «Физкультура и труд – здоровье несут», «Улыбка – это залог хорошего настроения», «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья», «Сон – лучшее лекарство для человека», «Чем ярче сон, тем ярче мысли».

Задание №3.

Закончите словосочетание (например: плечевой ... (пояс), лучевая ... (кость), лимфатические... (узлы), гладкие ... (мышцы), поперечно-полосатые ... (мышцы), кровеносная ... (система), мышечная ...(ткань), умственный ...(труд) и т.д.

Задание №4.

Из слов в начальной форме постройте предложения, например:

1. Вегетация, называться, разрастание, какой-либо, ткань.

Вегетацией называется разрастание какой-либо ткани.

2. Костный, ткань, представлять, себя, разновидность, соединительный, ткань.

Костная ткань представляет собой разновидность соединительной ткани.

3. Гемограмма, являться, результат, количественный, и, качественный, исследования, кровь.

Гемограмма является результатом количественного и качественного исследования крови.

4. Вирусомия, называться, состояние, при, который, вирусы, находится, в, кровь.

Вирусомией называется состояние при котором вирусы находятся в крови.

5. Удаление, из, организм, избыточный, жидкость, получить, название, дегидратация.

Удаление из организма избыточной жидкости получило название дегидратация.

6. Орган, являться, часть, организм, выполняющий, определенный, функция.

7. Часть, ствол, головной, мозг, представлять, себя, мозжечок.

Задание №5

Дать определения следующим терминам, используя конструкции квалификации предмета, понятия, явления:

Скелет, терапия, стоматология, поликлиника, позвонок, челюсть, цитоплазма, селезёнка, геронтология, лейкоциты, эпителий.

Задание №6.

Поставьте слова в нужном падеже.

1. Форма и величина (грудная клетка) имеют индивидуальные отличия.
2. Различают три форма (грудная клетка).
3. На (задняя поверхность) лопатки проходит ость лопатки.

4. Губчатое вещество в костях черепа состоит из (костные ячейки) неправильной формы.
5. Основные свойства (нервная ткань) – раздражимость и проводимость.
6. Позвоночный канал образуется из (позвоночные отверстия).

На наш взгляд, в формировании профессиональной коммуникативной компетенции будущих врачей на занятиях русского языка особое место занимает выполнение самостоятельной работы студентов. Использование различных заданий по СРС дают эффективную возможность активизировать, закреплять и обогащать словарный запас студентов. Например, подготовка реферата «Вклад учёных Средней Азии в развитие медицины», «Общество Красного Креста и Полумесяца», «Гигиена умственного труда», «Стресс – причина всех болезней», «Культура общения медицинского работника», «Региональные проблемы Узбекистана в области здравоохранения», «Всемирная Организация здравоохранение», «Структура здравоохранения Республики Узбекистан», «Лечебно-профилактические учреждения Республики Узбекистан», составление алгоритма соподчиненности органов здравоохранения и социальной защиты населения, эссе «Я -врач-кардиолог», «Я -врач-уролог», «Я -врач-невропатолог», «Я -врач-педиатр», «Я -врач-офтальмолог», оформление записи жалоб в медицинской карте стационарного больного, истории заболевания, истории жизни больного, составление диалога врача и пациента, имеющего симптомы заболевания органов кровообращения и т.п.

В результате выполнения таких работ студенты понимают глубокий смысл своей профессии, с уважением и чувством гордости говорят о своей будущей специальности, а также усваивают терминологический минимум.

Мы считаем, что в работе с терминами должно быть отведено место также толкованию их значения с опорой на родной язык. Это способствует соотношению в сознании студентов с теми средствами выражения этого

значения в родном языке, то есть родной язык должен выступать в качестве проводника к неродному языку. Например, по теме «Строение костей» студенты понимают смысл терминов *таранная кость, пясть, клиновидная кость*, в первую очередь, через перевод на узбекский язык.

Работа с терминами по специальности или над специальной лексикой завершается устным и письменным объяснением без словарей, составлением с ними словосочетаний, предложений, проверкой умения студентов использовать изучаемые термины в живой речи. Таким образом, студенты за один семестр усваивают 250-300 единиц терминологического характера. Именно на занятиях русского языка студент имеет возможность получить подробную и достаточно глубокую информацию о том или ином термине, о его структуре, значении, этимологии, способствующих созданию точной правильной, эстетически безупречной профессиональной речи.

Литература:

1. Абдуллаева Р.М. Русский язык. Учебник. Под редакцией Бакиевой Г.Х., Ташкент, 2019, 420с.
2. Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии Текст. / М. Н. Чернявский. М.: Медицина, 1996. - 336 с.
3. Орлова Е.В. Русский язык и культура речи для медицинских вузов. Учебное пособие. Издательство «Феникс», Ростов-на-Дону, 2011, 462 с.
3. Дьякова В.Н. Диалог врача с больным. Пособие по развитию речи для иностранных студентов-медиков, Санкт-Петербург, Златоуст, 2012, 27 с.
4. Лукьянова Л.В. Русский язык для иностранных студентов-медиков, Златоуст, 2009, 120с.
5. Чернявский, М. Н. Краткий очерк истории проблем упорядочения медицинской терминологии Текст. / М. Н. Чернявский // Энциклопедический словарь медицинских терминов: в 3 т. / под ред. Б. В. Петровского. - Т. 3. М.: Медицина, 1984. - С. 410.

6. Abrayeva, S. E., Esanov, U. J., Saydullayeva, M. A., & Shirinkulova, S. M. (2022). Linguistic Features of Latin and Greek Synonymous Morphemes in the Lexical System of the French Language (Based on Medical Texts).
7. Shahnoza, A. (2022). ФРАНЦУЗ ТИЛИ ТИББИЙ ТЕРМИНОЛОГИЯСИДА СТАТИСТИК-КОМБИНАТОР МЕТОДЛАРИНИНГ ИШЛАТИШИ.
8. Abrayeva, S. (2022). DYU GARA ASARLARIDAGI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING FUNKSIONAL STILISTIK VAZIFALARI.
9. Esonovna, A. S. (2020). Linguistic features of Latin and Greek synonymous morphemes in the lexical system of the french language. *International scientific review*, (LXXII), 47-48.
10. Abrayeva, S. (2022). *Lotin tilining tibbiyot terminologiyasida roli* (Doctoral dissertation, Uzbekistan, Tashkent).
11. Esonovna, A. S. (2023). TIBBIYOT TERMINOLOGIYASIDA LOTIN VA YUNON TILLARINING AHAMIYATI.
12. Esonovna, A. S. (2023). LOTIN VA YUNON TILLARINING TIBBIYOT TERMINOLOGIYASIDAGI O‘RNI.
13. Esonovna, A. S. (2021). Application of latin and greek synonymic morphemes in medical terminology of the french language.
14. Gulfura, T., Bobojonova, S., Shakhnoza, A., Komila, S., & Doniyor, A. (2019). The role of task based learning in teaching english.
15. Esonovna, A. S. (2023). Substitution of Latin and Greek Morphemes in Words in Medical Terminology. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 4(2), 32-34. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/9P4FD>